

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVI _ nr. 1

IN MEMORIAM

**Dr.hab. OLEG LEVIŢKI
(1956-2020)**

Revistă indexată în bazele de date

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIŞINĂU 2020

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor șef/Editor-in-chief: dr. hab. Oleg Levițki†

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. **Svetlana Reabțeva†** (Chișinău), prof. dr. **Petre Roman†** (București), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Secretar de redacție/editorial secretary – **Livia Sîrbu**

Machetare și prelucrarea materialului ilustrativ/
layout and processing of the illustrative material – dr. **Ghenadie Sîrbu**

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Eugen Mistreanu** (*Chişinău*), **Marcin M. Przybyła** (*Kraków*). Despre planimetria aşezării gumelniţene Taraclia I în cercetări vechi şi noi5
- Майя Кашуба** (*Санкт-Петербург*), **Игорь Сапожников** (*Киев*). История находки Бородинского (Бессарабского) клада21
- Aurel Mototolea** (*Constanţa*), **Simina Margareta Stanc** (*Iaşi*), **Andreea Andrei** (*Constanţa*). The roadside inns (*khāns*) in Ottoman Dobrudja48

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Валерий Манько** (*Киев*), **Гурам Чхатарашвили** (*Батуми*). Раннеголоценовая стоянка Джварцхма в Западной Грузии63
- Oleg Leviţkiţ**, **Livia Sîrbu**, **Ghenadie Sîrbu** (*Chişinău*). Rezultatele investigaţiilor arheologice efectuate în cadrul sitului *Trinca-Izvorul lui Luca* în anul 200178
- Виталий Синика** (*Тирасполь*), **Сергей Лысенко** (*Киев*), **Сергей Разумов** (*Тирасполь*), **Николай Тельнов** (*Кишинэу*). Курган 2 группы «Рыбхоз» в Нижнем Поднестровье и скифские кремации Северо-Западного Причерноморья99
- Александр Симоненко** (*Киев*). Ритуальный депозит II-I вв. до н.э. из Брэвичень108

DISCUŢII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

- Vasile Naheu** (*Chişinău*). Sistemul defensiv al fortificaţiilor traco-getice (particularităţi constructive şi principii de apărare)121
- Елена Журухина** (*Киев*). Производство стеклянных изделий (по материалам ремесленных мастерских Киевского Подола XII – первой половины XIII века)130

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), **Vitalie Burlacu** (*Chişinău*). The Middle Paleolithic site of Buzdujeni 1 (Northern Moldova): evidence on periodic occupation by cave hyena136
- Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chişinău*), **Vasile Diaconu** (*Târgu-Neamţ*), **Nicoleta Vornicu** (*Iaşi*). Despre vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamţului (judeţul Neamţ, România). Noi consideraţii145
- Mariana Gugeanu** (*Iaşi*). Textilă liturgică arheologică – *Mânecuţa*. Conservare şi restaurare157

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Kirsten Hellström**, *Fibeln und Fibeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordschwarzmeergebiet*

(2. Jh. v. Chr. - 3. Jh. n. Chr.). Arhäologie in Eurasien 39, Bonn, 2018,
284 pagini și 94 planșe, ISBN 978-3-7749-3948-6
(Vasile Iarmulschi, *Berlin*)163

IN HONOREM

Dumitru Boghian la 65 de ani (Sergiu-Constantin Enea, *Târgu-Frumos*)165

IN MEMORIAM

La adio Oleg Levițki: Omul și Savantul (1956-2020)
(Vasile Haheu, *Chișinău*)168

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION172

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A *REVISTEI ARHEOLOGICE*173

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE *ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE*174

IN HONOREM

Profesorului nostru, domnul conf. univ. dr. hab. Dumitru BOGHIAN la ceas aniversar

Ne face o deosebită plăcere să închinăm aceste rânduri profesorului nostru, domnul Dumitru D. Boghian, acum, când a împlinit o vârstă frumoasă, o vârstă simbol, o vârstă a bilanțului, dar și a creionării proiectelor de viitor, numeroase ca întotdeauna.

Scurte date biografice¹

Domnul profesor s-a născut la data de 16 aprilie 1955 la Câmpulung Moldovenesc (jud. Suceava). Studiile primare le-a făcut la Vicovul de Sus (clasa I, 1962) și Rădăuți, clasele II-IV, continuând studiile gimnaziale la Școala Generală nr. 4 (azi Școala Gimnazială „Regina Elisabeta”) până în 1970. Urmează apoi studiile liceale între 1970-1974 în același oraș la Liceul nr. 2, profil umanist, astăzi Colegiul Tehnic Rădăuți. În anii liceului, are contacte mai solide cu istoria prin participarea la activitățile unui Cerc de Istorie, precum și prin recuperarea unor materiale ceramice de pe terasa Suceviței, probabil momentul când a fost deturnat ireversibil către patima dulce a arheologiei.

Urmează Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul mării universități ieșene *Alexandru Ioan Cuza* între 1975-1979, în timpul căreia a luat contact cu doi din mării preistoriceni ai țării: academicianul Mircea Petrescu-Dîmbovița, cel care îi va coordona mai târziu teza de doctorat și profesorul Dinu Marin, alături de care a participat la cercetările arheologice de la Băiceni-*Dâmbul Morii* (1977-1978) și Cucuteni-*Gosanu* (1979 și apoi 1980-1987, 1989).

După absolvirea facultății, a fost repartizat, la cerere, în 1979, la Liceul Industrial Târgu Frumos, poate și pentru a fi mai aproape de centrul universitar și de cercetare ieșean și de mirajul stațiunii eponime a culturii Cucuteni. Activitatea didactică și managerială de la liceul din Târgu Frumos (director adjunct și director între 1985-1991) s-a îmbinat armonios cu activitatea de cercetare, printre altele, domnul profesor investigând în 1980 aproximativ 120 m² în stațiunea de la Săcărești, com. Cucuteni.

1. Unele din datele următoare ne-au fost furnizate, cu amabilitate, chiar de domnul profesor D. Boghian.

În 1991, domnul profesor Boghian se va încadra, prin concurs, la Facultatea de Istorie-Geografie de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, urcând treptat și în ierarhia universitară (lector 1991, conferențiar 2004, abilitat 2017). În 1999, susține, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, teza de doctorat *Comunitățile culturii Cucuteni din Bazinul Bahluiului*, sub îndrumarea științifică a academicianului M. Petrescu-Dîmbovița.

Repere din activitatea arheologică

Desigur că, având în vedere profilul acestui text, nu ne-am propus să trecem în revistă întreaga

Tăcuta-Dealul Miclea, 2015

activitate științifică și de cercetare care l-a consacrat pe domnul profesor, ci doar să redăm pentru cei prezenți și posteritate câteva detalii mai importante.

Arheolog expert, atestat oficial în anul 2005, s-a specializat în preistorie universală și carpato-danubiană, în special în problemele neoliticului, eneoliticului și epocii bronzului, cu contribuții importante și cercetări arheologice în situri din centrul și nordul Moldovei în calitate de responsabil științific și/sau membru în colectivele de cercetare; săpături la Cucuteni, Târgu Frumos-Baza Pătule (1991-2005) și Tumulul I (2019-2020), Buznea (2017), Costești (jud. Iași, din 2012-prezent), Fetești (jud. Suceava, 2000-2006), Costâna (jud. Suceava, 2011-2012), Tăcuta (jud. Vaslui, 2011-prezent), Ripiceni (jud. Botoșani, din 2010-prezent).

Rezultatele cercetării s-au concretizat în publicarea, singur și/sau în colaborare, a șase cărți, coordonarea unui volum și peste 110 studii și articole, 65 rapoarte arheologice, precum și elaborarea și prezentarea a peste 200 de comunicări la manifestări științifice naționale și internaționale².

Trebuie amintită aici și activitatea de coordonare a numeroși studenți în cadrul programelor de licență și masterat, a practicii arheologice și itinerante, precum și a doctoranzilor, începând din anul 2018.

Îndepărtându-ne acum de limbajul ușor academic în care am încercat să trasez câteva direcții din prodigioasa carieră didactică, academică și de

Costești-Cier, 2019

cercetare a domnului profesor, îmi amintesc cu drag și nostalgie că am participat împreună în ultimii zece ani la peste 20 de campanii arheologice, în siturile: Târgu Frumos-Baza Pătule, Tăcuta-Dealul Miclea, Costâna-Imaș, Ripiceni-Holm, Costești-Cier, Râșești-Lutărie (jud. Vaslui), Buznea-Dealul Siliștea, Târgu Frumos-Tumulul I, precum și la numeroase cercetări de suprafață pe teritoriile județelor Iași, Vaslui și Botoșani, prilej cu care am identificat noi așezări din diferite epoci pre- / proto - și istorice sau am adus necesare precizări pentru unele situri deja cunoscute.

Merită să ne amintim aici de ploile crunte care ne-au umplut secțiunile de multe ori, de apa scoasă cu căldările din secțiuni duminica, seara, dimineața, totul pentru a putea munci mai repede și mai bine, de gheața tradițională de iulie care ne însoțea la Costești, de grătarul la lopată brevetat la Tăcuta, de toaleta improvizată armonios la Ripiceni, dar furată creștinește într-o zi de mare sărbătoare ortodoxă dintr-un august torid, de uzualele întrebări ale tuturor dacă am găsit aur?, dacă nu avem treabă acasă?, dacă avem familii?, cât costă cioburile? etc..., de privirile mirate ale sătenilor care se uitau la *arhitecții și inginerii*³ prăfuiți, murdari, uzi, obosiți, arși de soare, de soneria telefonului profesorului de dimineața și, mai ales, de ordinul suprem dat dimineața, pentru mulți prea dimineață, când ochii lipiți încă nu deslușeau nici aproapele, nici culorile: ... **SE MERGE PE SIT!!!**

Amintiri frumoase, domnule profesor, care arată, probabil, un mod de viață comun cunoscut tuturor colegilor arheologi, din categoria celor de teren.

3. De multe ori, sătenii ne spuneau arhitecți și ingineri în loc de arheologi...

2. Din lipsă de spațiu, vom da aici numai titlurile volumelor, urmând ca o listă completă a publicațiilor să fie dată în volumul omagial care este în curs de pregătire: *Arheologia preistorică a lumii*, vol. I-II, Ed. Helios, BAI XII, Iași, 2003, 308 + 200 p. (în colaborare cu V. Chirica); *Începuturile Istoriei Omenirii*, Ed. Bucovina Istorică, Suceava, 2003, 350 p.; *Comunitățile cucuteniene din bazinul Bahluiului*, Ed. Bucovina Istorică/Ed. Univ. „Ștefan cel Mare” Suceava, Suceava, 2004, 350 p.; *Comunitățile cucuteniene din zona Târgului Frumos. Cercetări interdisciplinare în siturile de la Costești și Giurgești*, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iași, 2014 (în colaborare cu S.-C. Enea, S. Ignătescu, L. Bejenaru, M. S. Stanc), 350 p.; *Monografia orașului Târgu Frumos*, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iași, 2018, 677 p., (în colaborare cu S.-C. Enea, M. Chelcu, I. Minea); *Monografia rușilor lipoveni din Târgu Frumos*, Ed. CRLR, București, 2020, 500 p. (în colaborare cu S.-C. Enea, M. Chelcu, P. Tudose, N. Feodot) sub tipar; *Semper Fidelis! In Honorem Magistri Mircea Ignat* (B.-P. Niculică, D. Boghian (eds.)), Ed. Istros a Muzeului Brăilei, Suceava, 2013, 412 p.; *Eternul Cucutenian...*, *Catalogul expoziției Comunitățile cucuteniene în NE României*, Ed. Terra Design, Suceava, 2004, 20 p. (în colaborare).

Dincolo de rezultate, ne amintim și de voința crudă a profesorului de a fi acolo, de a fi lângă noi, de a fi pe deal, de a sta în soare, de a suporta vântul, de a fotografia roua dimineții și fumul ridicat de prin sate, de a ne sfătui mereu, de a ne explica tămăduirile plantelor călcate în picioare, binefacerile ceaiurilor de buruieni, de a ne ghida cu glasul blând sau de a tuna la nevoie...

Dincolo de rezultate, dincolo de titlurile academice și de activitatea științifică omagiem un **OM**, un **PRIETEN**.

LA MULȚI ANI domnule profesor Dumitru Boghian, pentru că mai trebuie să ne suportați, pentru că mai avem, împreună, idei, pentru că avem proiecte de terminat și altele de început...

Sergiu-Constantin Enea